

5、Plant Commun 北林学者：NMT 发现反式 -2- 己烯醛促叶肉细胞瞬时排 Ca^{2+} 为探究其调控植物的昆虫耐性机制提供证据

通讯作者：北京林业大学 沈应柏

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

挥发性有机化合物 (VOCs) 在植物间的交流中起着关键作用，尤其是在受到害虫侵害时。反式 -2- 己烯醛是 VOCs 的重要组成部分，其是否能提高植物内源抗虫性尚不清楚。我们研究了反式 -2- 己烯醛诱导植物防御反应的部分过程。该研究发现，反式 -2- 己烯醛可以激活拟南芥叶肉细胞的早期信号，包括质膜上 H_2O_2 的爆发、 Ca^{2+} 的定向流动和细胞质钙浓度的增加。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考